

SHVIS ZOTLI QORAMOLLARNING XO‘JALIK FOYDALI XUSUSIYATLARI

¹U.T. Xodjayev, ²M. Dosmuxamedova

¹Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent;

²Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f.d professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933296>

Annotatsiya. Maqolada fermada etishtirilgan shvis buqalarining seleksiyasi, buqa qizlarining sut mahsuldorligi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Buqalarning mahsuldorligi va seleksiya ko‘rsatkichlari standart ko‘rsatkichlaridan birmuncha yuqori, naslchilik va eksterer ko‘rsatkichlariga xos hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: fermer xo‘jaligi, qoramol, seleksiya, genetika, shvis zoti, tirik vazni, naslchilik, rivojlanish, sut mahsuldorligi, yaxshilovchi buqa

Аннотация. В статье приведены данные по селекции быков швицкой породы разводимых в хозяйстве, и по удою дочерей быков-производителей. Продуктивность и селекционные показатели быков-производителей выше, чем у стандартной швицкой породы, наиболее высокие показатели характерны для продуктивности, племенных и экстерьерных показателей.

Ключевые слова: земледелие, крупный рогатый скот, селекция, генетика, швейцарская порода, живая масса, племенная работа, развитие, надои, улучшение быков.

Abstract. The article presents data on the breeding of bulls of the Swiss breed bred on the farm, and on the milk yield of the daughters of bulls-producers. The productivity and breeding indicators of breeding bulls are higher than those of the standard Swiss breed, the highest indicators are characteristic of productivity, breeding and exterior indicators.

Key words: agriculture, cattle, selection, genetics, Swiss breed, live weight, breeding work, development, milk yield, improvement of bulls.

Qo‘ng‘ir tUSDagi qoramol zotalariga shvis, kostroma, lebedin, olatov, karpas qo‘ng‘ir, kavkaz qo‘ng‘ir qoramollari hamda O‘rta Osiyoning shvislashtirilgan va zebusimon qo‘ng‘ir qoramollari kiradi. Bu jamiki qo‘ng‘ir tusli mollarning ota zoti bo‘lib shvis hisoblanadi.

Shvis zoti Yevropaning qadimiy zoti bo‘lib, Shveysariyada yaratilgan va dunyoning ko‘pchilik mamlakatlariga tarqalgan. Bundan 2000 yillar oldin Shveysariyada yashagan aholikalta shoxli torfyanik qoramollarini urchitishgan. Zotning birinchi shakllanish davrida seleksiya ishlari mollarni sersutligiga, go‘shtdorligiga hamda kuchli ishchi sifatlariga qaratilgan. Qo‘ng‘ir kalta shoxli mollar dastavval Shvis kontonida urchitilgan va shu bois shvis nomi bilan yuritilgan. Shvis zotini takomillashtirishda naslchilik kitobi muhim rol o‘ynagan. Ushbu kitob 1879 yildan buyon yuritilmoqda. Unda 180 mingdan ortiq shvis zotli mollar yozilgan, bu mamlakatdagi nasldor mollarning 35 foizini tashkil etadi.

Sut ishlab chiqarishga ixtisoslashgan xo‘jaliklarda sigirlarning ishlab chiqarish tiplari bo‘yicha seleksiya- naslchilik ishlarini olib borish katta amaliy ahamiyatga ega. Bunday podalarda sut ishlab chiqarish tipiga ega sigirlarning salmog‘ini oshirib borish sut ishlab chiqarish hajmini oshirib borishni va ozuqani sut bilan qoplash darajasini yaxshilab borishni ta‘minlaydi. Bu o‘z navbatida sut ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni ham ta‘minlaydi.

[13; 361-363-b.] tadqiqotlarida shvis zotli qoramollar podasida sigirlarning mahsuldorlik yoʻnalishini hisobga olgan holda juftlash usullarini qoʻllash maqbul sut tipdagi sigirlar salmogʻini podada oshirish imkoniyatini berganligi aniqlangan. Jumladan, mualliflar maʼlumotlarining koʻrsatishicha, ota va onalarining mahsuldorlik yoʻnalishi sut tipiga ega qoramollarni juftlashdan olinib yetishtirilgan sut tipiga ega sigirlarning sut mahsuldorligi laktatsiya davomida otalari sut, onalari sut-goʻsht yoʻnalishdagi tipga xos qoramollaridan olingan tengqurlariga nisbatan 458,1 kg va otalari sut, onalari goʻsht-sut yoʻnalishidagi qoramollardan olinib yetishtirilgan sigirlarnikidan 983,5 kg yuqori boʻlgan, sutdorlik koeffitsienti esa sut tipidagi sigirlarda 856,7 kg-ni tashkil etib, yuqorida keltirilgan guruhlardagi tengqurlarinikidan tegishli ravishda 106,0 va 223,8 kg yuqori boʻlganligi aniqlangan. Ushbu maʼlumotlar podalarda juftlash usullaridan maqsadli foydalanish sermahsul sigirlar yetishtirishda muhimligini koʻrsatadi.

Maʼlumotlarining koʻrsatishicha, sut va sut-goʻsht mahsuldorlik yoʻnalishidagi sigirlarni jahon genofondiga xos zotlarning buqalaridan juftlashda foydalanish orqali takomillashtirish podalarda sut tipiga mansub sigirlar salmogʻini oshirish hamda ularning asosiy seleksiya belgilarini takomillashtirish imkoniyatini bergan. Ammo bunda olingan avlod sigirlarining xoʻjalikda foydalanish muddatlarini uzaytirish boʻyicha seleksiya ishlarini olib borish maqsadga muvofiqdir. Shunga oʻxshash fikrlar [102; 3-5-b.] tadqiqotlari natijalarida ham koʻzga tashlanadi.

[105; 39-b.] taʼkidlashlaricha, sutbop podalarda juftlash jarayonida shvis zotli qoramollarning tana tuzilishi xillarini hisobga olgan holda seleksiya ishlarini olib borish ulardan yuqori mahsuldor avlodlar olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mualliflar tadqiqotlarida sut ishlab chiqarish tipiga ega sigirlar sut-goʻsht va goʻsht-sut tipiga ega sigirlarga nisbatan yuqori sut mahsuldorligi bilan birga har 100 kg tirik vazni hisobiga ham koʻp miqdorda sut mahsuloti ishlab chiqarganligi aniqlangan. Bunday sigirlardan sutbop podada foydalanish samarali ekanligini koʻrsatgan.

[101;41-42-b.] xulosalariga koʻra, shvis zotli qoramollarni tana tuzilishi tipini hisobga olgan holda juftlash ishlarini olib borish sermahsul sigirlar yetishtirishda muhim usul hisoblanadi. Tadqiqotchilar izlanishlarida sut tipiga xos qoramollarni juftlashdan olingan sigirlarning sut miqdori sut va sut-goʻsht hamda sut va goʻsht-sut tipidagi qoramollarni juftlashdan olingan sigirlarnikidan 458,1-983,5 kg, sut yogʻi chiqimi 16,4-37,3 kg, sut oqsili chiqimi 16,3 va 34,6 kg, 4%-li sut miqdori 426 va 932,5 kg yuqori boʻlganligi qayd etilgan.

[68;2-5-b.] taʼkidlashlaricha, sutbop podalarda maqbul juftlash usulini qullab nafaqat yuqori mahsuldor podalar yaratish, balki sigirlarning eksterer xususiyatlarini ham yaxshilash imkoniyatlari mavjud. Bunday juftlash podada maqbul tana tuzilishiga ega sigirlar salmogʻini oshirib, ularning mahsuldorlik xususiyatlari ham yaxshilash imkoniyatini beradi.

[14;6-8-b.] yozishlaricha, podalarda juftlashdajahon genofondiga xos nasldor buqalar irsiyatidan foydalanish yuqori mahsuldor podalar yaratish imkoniyatini kengaytiradi. Tadqiqotchilar maʼlumotlariga koʻra, shvis zotli sigirlar podasida Avstriya seleksiyasiga mansub shvis zotli nasldor buqalardan juftlashda foydalanish yetuk yoshdagi sigirlarning laktatsiya mobaynidagi sut miqdorini shvis zotining andoza talablaridan 3230,1 kg (2 barobar), sut tarkibidagi yogʻni 0,43%, tirik vaznini 212,8 kg (31,2%), Amerika seleksiyasidagi buqalardan olingan sigirlarda esa bu koʻrsatkichlar tegishli ravishda 3085,5 kg (1,96 barobar); 0,42% va 125 kg (26,5%) yuqori boʻlishini taʼminlagan. Seleksiya guruhlariga ajratilgan sigirlarning sut mahsuldorligi 4,13-4,18% yogʻlilikdagi 6496,6-7946,1 kg sut miqdoriga barobar boʻlgan.

Seleksiya-naslchilik ishlarini rejali olib borish natijasida 4,15-4,25% yog‘lilikdagi 8095-10472 kg sut mahsuldorligiga ega rekordchi sigirlar yetishtirilgan.

[100;6-8-b.] xulosa qilishicha, qoramollarni sof zotli urchitish ularning genofondini va muhim xususiyatlarini saqlab qolishda alohida ahamiyatga ega. Bunda ayniqsa yetakchi liniyalar bo‘yicha urchitish zotlarning nasl va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirishda muhim o‘ringa ega. Bu usulda liniyalar ichidagi juftlashdan keng foydalanish seleksiya natijalarini yaxshi darajada yuzaga chiqaradi. Bunga o‘xshash fikrlarni xulosalarida ham kuzatish mumkin.

[83;53-54-b.] ma’lumotlariga qaraganda, yuqori tirik vaznga ega sigirlarda laktatsiya davomida sut mahsuldorligi yuqori bo‘lib, ularda ozuqani mahsulot bilan qoplash darajasi va har 100 kg ozuqa birligi hisobiga ishlab chiqarilgan sut mahsuloti ham yuqori darajada bo‘lishi kuzatiladi.

Sigirlarning tirik vazni ham muhim seleksiya belgilaridan biri bo‘lib hisoblanadi hamda rivojlanganlik darajasini va mahsuldorlik yo‘nalishini baholashda muhim o‘ringa ega. Sigirlarning yuqori tirik vaznga erishishi ko‘plab omillarga bog‘liq. Yangi tug‘ilgan buzoqni to‘la qiymatli oziqlantirish va maqbul asrash sharoitlarida maqsadga muvofiq o‘stirish va yuqori tirik vazn bilan 16-18 oyligida urug‘lantirish, keyinchalik g‘unajinlarni tug‘ishga tayyorlab, tuqqandan keyin I laktatsiyasining dastlabki 90 kuni mobaynida sersut qilish tadbirini qo‘llash hamda asosiy podaga sigir sifatida kiritish yaxshi rivojlangan sermahsul sigirlar yetishtirishda muhim tadbirlar bo‘lib hisoblanadi.

Ko‘plab tadqiqotchilar sigirlarning sut mahsuldorligi ularning tirik vazniga bog‘liqligini qayd qilganlar. Jumladan, ham sigirlarning sut mahsuldorligi uzviy ravishda ularning tirik vazniga bog‘liqligini ta’kidlaydilar. Tadqiqotchilar sigirlar 527-535 kg tirik vaznga ega bo‘lganda ularning sut mahsuldorligi I laktatsiyada 6178-6825 kg, III laktatsiyada 6573-7065 kg bo‘lganligini qayd qilganlar.

[19;14-15-b] xulosasiga ko‘ra, yahshi rivojlanmagan va tirik vazni yuqori bo‘lmagan sigirlardan talab darajasidagi sut mahsuldorligi olib bo‘lmaydi, ularning tirik vazni zotning andoza talablaridan 10-20% yuqori bo‘lgandagina yuqori mahsuldorlikni yuzaga chiqarishi mumkin degan fikrni bayon etadilar. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko‘ra, sigirlar tirik vaznining ma’lum darajagacha borganda sut mahsuldorligini oshiradilar, tirik vazn maqbul ko‘rsatkichdan oshgandan keyin mahsuldorlik ma’lum darajada saqlanib qolishi, keyinchalik esa hatto pasayishi ham mumkin.

Ma’lumotlariga qaraganda, 544 kg tirik vaznga ega bo‘lgan sigirlarning III laktatsiya mobaynidagi sut miqdori 4892 kg, sut yog‘i chiqimi 186 kg ni tashkil etib, 510 kg tirik vaznli tengqurlarinikidan tegishli ravishda 530 va 21 kg yuqori bo‘lganligi aniqlangan.

Muallif sigirlarning sut mahsuldorligi tirik vazniga yuqori darajada bog‘liqligini ta’kidlaydi, tirik vazni sigirning rivojlanganligini ifodalab, u bo‘yicha seleksiya ishlarini olib borish podaning sut mahsuldorligini oshirishda muhim omil ekanligini ta’kidlaydi.

[16; 26-28-b.] xulosalariga ko‘ra, shvis zotli qoramollar O‘zbekistonda urchitish uchun rayonlashtirilgan sut-go‘sh mahsuldorlik yo‘nalishidagi muhim zotlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Bu zot sigirlari mustahkam konstitutsiyaga, mutanosib rivojlangan tanaga, keng ko‘krak qafasiga, yaxshi darajadagi pushtdorlik xususiyatlariga, rivojlangan yelenga va tirik vaznga ega. Tadqiqotchilar izlanishlarida “nasl o‘zagi”ga ajratilgan sigirlarning tirik vazni o‘rtacha 555 kg-ni, “buqa yetishtiruvchi guruh”da 590 kg-ni tashkil etgan, sut miqdori tegishli 5284,8 va 6017,7 kg-ni tashkil etib, sutdorlik koeffitsienti 952,2 va 1019,9 kg-ga barobar bo‘lgan. Olingan ushbu ma’lumotlar sigirlarning sut mahsuldorlik darajasi uzviy ravishda tirik vazniga

bog‘liqligini ko‘rsatadi va ushbu yo‘nalishda seleksiya ishlarini olib borish muhimligidan dalolat beradi.

[18; 3-6-b.] ma’lumotlarining ko‘rsatishicha, shvis zotli qoramollar podalarida sigirlarning tirik vazni turli nasldor buqalardan olingan avlodlarda turlicha bo‘lishi kuzatilgan va bu ko‘rsatkich 526,5 kg-dan 567,1 kg-gacha borib, sigirlarning mahsuldorligi tegishli ravishda 4,13-4,17% yog‘lilikdagi 4972,4 va 5464,8 kg sut miqdorini tashkil etganligi hamda sutdorlik koeffitsienti 944,4 va 963,6 kg-ga barobar bo‘lganligi aniqlangan.

Ushbu ma’lumotlar shvis zotli sigirlarning laktatsiya davomidagi sut mahsuldorligi uzviy ravishda tirik vazniga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Xulosaga ko‘ra, shvis zotli sermahsul sigirlarning oila asoschilari va u oilalarga mansub sigirlarning tirik vazni 500-590 kg-ni tashkil etib sut mahsuldorligi 4827-10462 kg-ga barobar bo‘lgan. Rekordchi sigirlarda sut mahsuldorligi 6185-9664 kg, sutdorlik koeffitsienti 1062-1804 kg-ga barobar bo‘lib, bunday sigirlar shvis zotini takomillashtirishda muhim o‘ringa ega bo‘lganligi qayd etilgan. Qoramol zotlarini takomillashtirishda sigirlar oilalarining muhim o‘rnini tadqiqotlari xulosalarida ham kuzatish mumkin.

[88; 39-b.] xulosasiga qaraganda, sutbop podalarda juftlash jarayonida shvis zotli qoramollarning tana tuzilishi xillarini hisobga olgan holda seleksiya ishlarini olib borish ulardan yuqori mahsuldor avlodlar olish imkoniyatlarini beradi. Ularning tadqiqotlarida sut tipiga ega sigirlar sut-go‘sh t va go‘sh t-sut tipidagi sigirlarga nisbatan yuqori sut mahsuldorligi bilan birga har 100 kg tirik vazni hisobiga ham yuqori darajada sut mahsuloti ishlab chiqarganligi aniqlangan va ulardan sutbop podalarda foydalanish samarali ekanligidan ko‘rsatgan.

XULOSA

Sutbop podalarda sut ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida sigirlarning ishlab chiqarish tiplari bo‘yicha seleksiya-naslchilik ishlarini kuchaytirish muhim tadbir bo‘lib hisoblanadi. Podada sut ishlab chiqarish tipiga mansub sigirlar salmog‘ini oshirib borish sut miqdorini oshirish bilan birga mahsulotga sarflanadigan ozuqa birligi sarfini kamaytiradi hamda soha samaradorligini oshiradi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. У. Носиров “ Қорамолчилик” Тошкент 2001.
2. Носиров У.Н. «Ўзбекистонда наслчилик иши ва наслчилик базасини такомиллаштириш муаммолари” Ж. “Зоотехния”, Т., №10, 2009 й., б.15.
3. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. SML-ASIA. 2011. 195 б.
4. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Шакиров Қ.Ж., Мамуров Ғ., Эсанов А. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds // EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
5. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., Ходжаев У., Мавлонов Ш. Selection and evaluation on the father ancestors genotype and mother ancestors productive indices of imported fleckvieh simmental and schwyz breed combined- productive improver bulls // International journal of advanced research (IJAR). Int.J.Ady.Res. 2019, 7(5). Scientific journal impact factor (SJIF) P.321-324.
6. Маматқулов О., Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н., ва бошқ. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds’

improvement in the artificial insemination system // International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.

7. Маматқулов О., Досмухамедова М., Ходжаев У. Швиц ва флекфих симментал зотли яхшиловчи буқалар наслидан фойдаланиш ва уларнинг наслчилик базасини мустахкамлаш // “Чорвачилик ва наслчилик иши”. Ж. 2019. № 04 (09). Б.7-8.
8. Кахаров А.К. Қорамолларнинг маҳсулдорлиги ва эталогик кўрсаткичлари. Фермер хўжаликларини ривожлантириш истиқболлари. СамҚХИ илмий тўплами. Самарқанд-2008. 59-62 б.